

ATIVIDADES COLETIVAS PARA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO

 DOI: 10.5281/zenodo.10344702

Erica Fernanda Bastos Avelino

Mestranda em Ciências da Educação; Universidade Autônoma de Assunção (UAA).

erica12psico@gmail.com

Jardilene Veloso Sousa

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. jardilenesousa38@gmail.com

Ozineide Nascimento Santos

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. osineidysantos0512@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Rute Soares Sousa

Pós-Graduada em Psicopedagogia. rotina.soares88@hotmail.com

Thelma Pinto Alves

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. thelma.marawell@gmail.com

RESUMO

As atividades coletivas são muito importantes para a interação dos alunos. Para o desenvolvimento da aprendizagem é importante a realização de tarefas, atividades, jogos e brincadeiras em grupo, incluindo o aluno com autismo. É importante ficar atento como o estudante com autismo rege nesses momentos e foque naquelas atividades onde ele se sinta mais integrado. Ainda que a inclusão do autismo seja um

desafio para os professores, é importante buscar soluções e conhecimento para superá-lo. Adaptação está intrinsecamente ligada a inclusão e vai muito além da presença física do aluno, pois quando falamos de atividades pedagógicas para autistas é necessário um cuidado mais específico. É de suma importância o apoio da escola, família e da equipe multidisciplinar composta por um **psicopedagogo**, fonoaudiólogo e psicólogo. Esses profissionais acompanham a criança para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva. Além disso, uma equipe multidisciplinar envolvida e atenta com as necessidades da criança, trabalha de forma eficiente para ajudar no seu desenvolvimento e usa estratégias para contribuir com o aprendizado. Dessa forma, a intervenção acontece de forma positiva, possibilitando um ambiente organizado, lúdico e acolhedor. A adaptação de atividades para autistas é de fundamental para a efetivação da aprendizagem e são fundamentais para trabalhar habilidades que facilitem a aprendizagem escolar.

Palavras-chave: Autismo. Adaptação. Atividade coletiva. Aprendizagem.

ABSTRACT

Collective activities are very important for student interaction. For the development of learning, it is important to carry out tasks, activities, games and activities in groups, including students with autism. It is important to pay attention to how the student with autism acts in these moments and focus on those activities where he feels most integrated. Even though the inclusion of autism is a challenge for teachers, it is important to seek solutions and knowledge to overcome it. Adaptation is intrinsically linked to inclusion and goes far beyond the physical presence of the student, because when we talk about pedagogical activities for autistic people, more specific care is needed. Support from the school, family and the multidisciplinary team made up of a psychopedagogue, speech therapist and psychologist is extremely important. These professionals accompany the child so that learning takes place effectively. Furthermore, a multidisciplinary team involved and attentive to the child's needs, works efficiently to help with their development and uses strategies to contribute to learning. In this way, the intervention takes place in a positive way, creating an organized, playful and welcoming environment. Adapting activities for autistic people is essential for effective learning and is essential for working on skills that facilitate school learning.

Keywords: Autism. Adaptation. Collective activity. Learning.

INTRODUÇÃO

É necessário que a adaptação dos conteúdos didáticos das aulas seja realizada de acordo com o repertório comportamental de cada aluno. Por isso, vale destacar que nem toda criança com o Transtorno do Espectro do Autismo precisará de uma adaptação dos materiais didáticos. A adaptação atenderá a necessidade individual da criança. Por isso, uma das melhores maneiras de ensinar uma criança com dificuldades de aprendizagem ou desenvolvimento atípico é por meio do Plano de Ensino Individualizado (PEI).

O artigo 59, da LDB, garante que os sistemas de ensino assegurarão para o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica.

A criança com TEA, necessita de um olhar multidisciplinar em prol do seu cuidado, dessa maneira, a falta de recursos implica em situações de frustrações para os pais, por não visualizarem as necessidades do filho serem suprida. Assim, a falta de visualização de soluções, até o próprio não reconhecimento dos direitos da criança, são fatos capazes de gerar sentimentos de aflições nos pais (De Oliveira Kiquio; Gomes, 2018).

Pontis (2022), destaca que é importante observar de maneira focada as particularidades, os recursos e as fragilidades daquela criança, a implementar estratégias simples, mas eficazes, para melhorar a aprendizagem dos alunos com autismo.

Vale destacar a necessidade de modificar as instruções das atividades, alterar o formato das aulas, adaptar o plano de aula, explorar novos ambientes e usar estratégias de ensino diferenciadas. E para saber se todas essas estratégias estão funcionando é fundamental observar com regularidade o avanço do aluno e se as dificuldades de aprendizagem persistem.

Ante o exposto, destaca-se a necessidade de educação permanente para a capacitação dos profissionais como forma de melhorar a qualidade no cuidado, a partir do acolhimento tanto das crianças, quanto dos pais, visto que a atenção a saúde deve ser realizada de forma integral a família.

A FUNÇÃO DAS ATIVIDADES NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS

A principal função é buscar o envolvimento e o estímulo para desenvolver seus aspectos sociais e cognitivo melhorando sua capacidade motora e a capacidade psicomotora e a afetividade da criança, e entre tantas tentativas em encontrar a melhor solução, a atividade lúdica é definida por alguns autores, como uma ferramenta de importância relevante nesse processo.

Para Luckesi (2005, p.27), a ludicidade é uma experiência de plenitude que possibilita a vivência de suas ações. Cada um de nós pode ser um exemplo de como pode ser pleno a vivência com a ludicidade. É mais fácil entender isso, em nossa

experiência, quando nos entregamos totalmente a uma atividade que possibilita a abertura de cada um de nós para a vida.

Essa ludicidade segundo o autor vem acompanhada de jogos e brincadeiras que ampliam suas vivências e experiências auxiliando no desenvolvimento das práticas e habilidades em leitura e escrita da criança.

Ressalta Ferreiro (2001). O professor não pode, então, se tornar um prisioneiro de suas próprias convicções; as de adulto já alfabetizado. Para ser eficaz deverá adaptar seu ponto de vista ao de uma criança. Uma tarefa que não é nada fácil”. Barbatto (2002) nos mostra a importância de atividades lúdicas como suporte para alfabetização segundo o autor os alunos do ensino fundamental constroem seu conhecimento, utilizando procedimentos lúdicos como base para aprendizagem: a imaginação é um processo que possibilita a construção do conhecimento de forma diferenciada e é um excelente instrumento para aprendizagem significativa.

Pode-se perceber que para os autores a ludicidade é sem dúvida nenhuma um instrumento potencializador no processo da alfabetização, e que esse importante instrumento pode e deve ser usado na alfabetização de crianças autistas, mesmo com suas limitações as crianças com TEA são capazes de desenvolver por meio de atividades lúdicas a afetividade, o envolvimento com outras crianças o desenvolve o seu interação social e lhe possibilita novas descobertas, a música também é muito importante dentro do processo de alfabetização de crianças com TEA, permitindo o estímulo de expressões corporais, faciais, gestos, pulos e movimentos diferentes ao do seu habitual, outros recursos também podem e devem ser usados nesse processo desde que seja usado por alguém preparado.

Para Santos (2004): Através das atividades lúdicas a criança assimila valores, adquire comportamentos, desenvolve diversas áreas de conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio com outras crianças aprende a dar e receber ordens, a esperar sua vez de brincar, emprestar e tomar como empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos bons e ruins, a fazer amigos, a ter tolerância e respeito, enfim, a criança desenvolve a sociabilidade. (Santos, 2004,p.56).

O autor descreveu muito bem o papel da ludicidade dentro desse processo de alfabetizar crianças com transtorno do espectro do autismo, quando afirma todos os benefícios que esse modo de brincar trás, não podemos esquecer que não

simplesmente a brincadeira, mas sim os meios e métodos que são usados no ato de brincar.

Conforme (Luckesi, 2006), tendo por base os escritos, as falas e os debates, que tem se desenvolvido em torno do que é lúdico, tenho tido a tendência em definir a atividade lúdica como aquela que propicia a plenitude da experiência. Comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida. Poderá sê-la ou não. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. (Luckesi, 2006,p.2).

Pode-se perceber nas palavras dos autores a ludicidade como ferramenta, mais importante dentro do processo de alfabetização de crianças autistas, tendo em vista todo desenvolvimento que ela trazer e todas as abordagens que pode se trabalhar com usos métodos e técnicas, que podem e devem ser usados por profissionais que dentro do contexto escolar trabalham na alfabetização de crianças com TEA.

Diante do exposto sobre a importância da ludicidade para as crianças com TEA, destacamos ainda que a prática da ludicidade é imprescindível para todas as crianças; pois a mesma faz parte do universo infantil, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento cerebral. Desta forma, o professor que adota como sua prática aulas mais lúdica em muitos casos não será necessário nem mesmo uma adaptação de currículo, uma vez que muitas crianças com TEA principalmente as que estão no nível de suporte 1, conseguem na maioria das vezes realizar as mesmas atividades que as crianças típicas realizam , se as atividades propostas possuem algum significado para elas.

Entretanto, para algumas crianças com TEA o processo de alfabetização pode ocorrer de maneira mais complexa, e é exatamente neste caminho de busca por atividades mais adequadas, a fim de atingir a necessidade particular e real de cada criança, que faz-se necessário um trabalho colaborativo entre os professores da sala de aula regular, professores do Atendimento Educacional Especializado- AEE, psicopedagogos e demais profissionais que compõem a equipe multiprofissional ou multidisciplinar que acompanham este aprendiz em seu processo de ensino-aprendizagem; para além de uma adaptação curricular, através de atividades e técnicas adequadas, descobrirem ainda habilidades que antecedem o processo de alfabetização que não foram desenvolvidas adequadamente. Por esta razão a ênfase na função de cada atividade proposta, dar-se principalmente ao objetivo que a mesma trás.

Conhecimentos e procedimentos: a escrita alfabético-ortográfica é um sistema de representação; ele se distingue de outros sistemas de representação, como o desenho; ele representa certas propriedades do signo linguístico; sua utilização envolve uma automatização das relações entre o escrito e aquilo que representa. Capacidades motoras e cognitivas: habilidades de ler e escrever seguindo a direção correta da escrita na página, habilidades de uso de instrumentos de escrita (lápiz, caneta, borracha, corretivo, régua...), aprendizagem de uma postura corporal adequada na leitura e na escrita, aprendizagem da caligrafia (Soares, 2005, p. 23).

[...] em crianças pequenas com transtorno do espectro autista, a ausência de capacidades sociais e comunicacionais pode ser um impedimento à aprendizagem por meio de interação social ou em contextos com seus colegas (APA, 2014, p.98).

Não podemos esquecer, portanto, o quanto atividades que estimulam a interação social ou as mais variadas formas de comunicação, também estimulam todo este complexo processo de alfabetização, sem esquecer também o papel importante da afetividade e o estímulo a boas emoções.

CRIANÇA COM O TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA) NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

O TEA é uma condição neurológica comportamental, que modifica a forma como a criança se comunica com o mundo, crianças com TEA tem o direito de se divertir, brincar, e experiências com novos desafios, tanto no ambiente familiar, quanto no escolar.

De fato não existe uma técnica única e exclusiva para crianças do espectro, o principal objetivo é justamente promover a inclusão, respeitando as diferentes sensibilidades, e estimulando cada criança no seu ritmo, pois cada um tem sua própria individualidade, e aprende no seu tempo. Facilitar a participação dessas crianças com TEA é de total importância, pois promove a interação delas com outras pessoas, como familiares, professores, e colegas de classe.

As atividades para crianças autistas é um diferencial, tanto para o desenvolvimento dentro do espectro, quanto para o sócio emocional, trabalhando assim também a questão do corpo, movimento, e da mente, emoções (psicomotricidade)

Uma das principais características do espectro é a dificuldade de comunicação, tanto na expressão quanto na compreensão de informações, essas atividades não

atuam somente nas dimensões sócio emocionais, elas também são ferramentas valiosas para o desenvolvimento cognitivo, e podem ajudar na coordenação motora, e consciência fonológica.

Há diversos tipos de atividades que vão de encontro às necessidades de todas as crianças, incluindo as que estão dentro do espectro autista.

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS COM TEA

Destacar o som junto com os aspectos visuais das letras, ajudar todas as crianças nesse processo, indo dos sons mais simples, aos mais complexos, além disso, a leitura em voz alta, expressando emoções ajuda as crianças com autismo ajuda entender melhor o contexto da interação.

Contação de história – fazer teatro com fantoches, fazer desenhos, usar livros com imagens, permitir a criança contar suas próprias histórias, atividades assim ajudam muito a estimular o raciocínio.

Música e rimas – cantar junto, assistir clipes infantis contribui para o raciocínio dela ao entender a junção das palavras, a consciência de semelhanças e diferenças de formas, o sentido de uma frase, ou associar imagens e falas.

Outras atividades como contagem de objetos, interessante colocarem operações simples do dia a dia, como adição, subtração, utilizar sempre materiais concretos, como tampinhas, palitos de picolé, dentre outros.

Dominó – um jogo que envolve a contagem, raciocínio lógico, e estratégia da criança.

Quebra cabeça – ajuda a criança a entender as formas geométricas, e ao mesmo tempo estimula o uso da imaginação.

ABA NA ALFABETIZAÇÃO DE AUTISTAS

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é uma abordagem terapêutica enraizada na psicologia comportamental, visando a modificação do comportamento por meio da aplicação de princípios científicos para atingir metas específicas.

De acordo com Anderson (2007), diz sobre o método ABA:

A metodologia ABA. É o uso científico dos princípios da abordagem comportamental para desenvolver, manter e aumentar comportamentos desejados e diminuir comportamentos indesejados. Envolvendo uma série de diferentes estratégias, que podem ser utilizadas em variadas situações para modificar ou ensinar novos comportamentos. (Anderson, 2007, p.10)

No contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o ABA tem desempenhado um papel fundamental na ampliação do repertório comportamental e na melhoria da qualidade de vida dessas crianças. Essa abordagem altamente individualizada e estruturada, focada no reforço positivo, na redução de comportamentos desafiadores e na intervenção precoce, tem demonstrado eficácia na preparação de crianças com TEA para a alfabetização, fornecendo-lhes uma base sólida para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita.

Atentar para as dificuldades e facilidades da criança em aprender. Tudo deve ser planejado de acordo com estilo de aprendizagem de cada criança, demonstrado pelos dados. Os dados são registros de como a criança está respondendo a cada programa; por exemplo, se ela acertou ou errou perguntas, se precisou de ajuda [...]. Esse número em geral se transforma em gráficos que serão usados para o analista do comportamento para tomar decisões continuamente em relação ao sucesso de sua intervenção (Fazzio, 2012, p.15).

A alfabetização de crianças autistas requer uma abordagem altamente individualizada, e o ABA se destaca nesse aspecto. Reconhecendo a variabilidade das habilidades de leitura e escrita entre crianças, o ABA adapta seus métodos de ensino de acordo com as necessidades específicas de cada criança com TEA.

Além da personalização, o ABA oferece uma abordagem estruturada e sistemática para o ensino de habilidades de alfabetização. A consistência e a rotina são particularmente benéficas para crianças com TEA, tornando o processo de alfabetização mais eficaz.

O ABA também enfatiza o desenvolvimento de habilidades prévias, como a atenção conjunta, a linguagem receptiva e expressiva, e a comunicação funcional. Essa abordagem cria uma base sólida para o desenvolvimento da alfabetização, permitindo que as crianças progridam de maneira mais eficaz.

Técnicas de reforço positivo são uma parte central do ABA, incentivando as crianças a se envolverem em atividades de alfabetização. Isso pode incluir recompensas tangíveis ou elogios, tornando o processo de aprendizado mais motivador e envolvente para as crianças com TEA.

Além de ensinar habilidades, o ABA também se concentra na redução de comportamentos desafiadores, que podem ser obstáculos para a alfabetização. As crianças aprendem a regular suas emoções e comportamentos, tornando o processo de aprendizado mais eficaz.

O ABA enfatiza a intervenção precoce, reconhecendo a importância de abordar habilidades de leitura e escrita desde cedo. Quanto mais cedo as necessidades da criança forem abordadas, maiores são as chances de sucesso em longo prazo na alfabetização.

É evidente que muitas instituições de ensino ainda não garantem uma educação de qualidade e, em vez disso, adotam práticas mais excludentes do que inclusivas. Ele ressalta que uma parcela significativa das escolas não dispõe de recursos didático-pedagógicos adequados para atender plenamente todas as crianças, e frequentemente exclui grupos marginalizados. Valem argumentar que embora a promoção da inclusão não seja uma tarefa fácil, tanto as escolas quanto os professores têm demonstrado que vale a pena superar esse desafio, pois a inclusão é uma responsabilidade que recai sobre todos os envolvidos no processo educacional.

Por fim, o ABA inclui avaliação constante do progresso da criança, permitindo ajustes nas estratégias de ensino à medida que as necessidades evoluem. Isso é crucial para a alfabetização, já que as habilidades de leitura e escrita podem se desenvolver de maneira desigual em crianças com TEA. Em resumo, o ABA desempenha um papel vital na preparação de crianças com TEA para a alfabetização, personalizando o ensino, promovendo a estrutura, focando nas habilidades prévias e reforçando comportamentos positivos, tudo enquanto reduz comportamentos desafiadores. Contudo, deve ser lembrado que o ABA não é a única abordagem eficaz, e frequentemente é complementado com outras terapias e profissionais especializados para atender às necessidades individuais de cada criança autista.

METODOLOGIA

Para produção deste artigo, foi utilizada como metodologia a pesquisa qualitativa, como revisão de literatura, por meio de livros impressos, documentos oficiais, revistas e artigos científicos, site, visando atender os objetivos de analisar a importância e os desafios da utilização do método de alfabetização para crianças com

TEA, além de estudar conceito do termo autista e compreender a utilização do método alfabetização e seu processo de desenvolvimento.

Dessa forma, cabe esclarecer que a metodologia de pesquisa qualitativa procura investigar e analisar um problema através de referenciais teóricos avaliando, discutindo e refletindo acerca das diversas contribuições científicas.

Assim, a pesquisa qualitativa oferecerá subsídios para compreensão sobre o tema abordado.

Salomon (2004) destaca ainda que para o desenvolvimento de todo o processo da pesquisa qualitativa é necessária uma procura programada de informações bibliográficas buscando organizar e documentar o trabalho. Para isso, Salomon (2004) divide esse processo em três fases: a fase da preparação que envolve a delimitação do tema, a tomada de conhecimento da área a ser pesquisada, levantamentos, seleção e identificação das referências bibliográficas, assim como a localização dos documentos; a fase da realização que abrange os fichamentos dos documentos pesquisados após sua leitura e análise e a fase da comunicação que se trata do momento da redação do trabalho.

Dessa forma, pode-se dizer que o presente artigo teve como norte essas fases descritas por Salomon (2004), pois foi realizada a fase da preparação por meio de estudos e leituras a respeito do tema que permitiu elaborar o corpo do trabalho e a definição do que seria pesquisada dentro do assunto principal, a fase da realização através dos fichamentos e demais anotações do que foi considerado relevante frente ao que foi pesquisado com as devidas anotações de suas referências bibliográficas e a fase da comunicação que envolve a produção da redação do trabalho.

Portanto, cabe enfatizar ainda que este trabalho está embasado teoricamente nos fundamentos e informações científicas de autores renomados na área em estudo, envolvendo a questão da temática da inclusão do aluno autista no processo de alfabetização, sendo eles: Pontis (2022), Luckesi (2006), Ferreiro (2001), Santos (2004), Soares (2005), Anderson (2007), Fazzio (2012), e LDB 9.394/96. Nessa perspectiva, o artigo foi organizado da seguinte forma: o levantamento, a descrição e explicação sobre a origem e conceito do termo autista e em seguida, foi descrita, analisada e explicada à importância da alfabetização para crianças com TEA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, as pesquisas apresentadas aqui apontaram para as principais atividades para o processo de alfabetização das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), delimitando o aprofundamento de alguns aspectos (atividades adaptadas, foco restrito e interesse intenso para o desenvolvimento da aprendizagem).

Outro elemento importante é a inserção deste indivíduo em contextos e ambientes que promovam e favoreçam experiências que irão ampliar o seu repertório de vivências e habilidades, como o acesso à educação e inserção no ambiente escolar. A escola exerce um papel fundamental na vida da criança com autismo, pois assume o papel de preparar a criança para o meio e deve garantir que as necessidades da criança sejam atendidas, garantindo o apoio e serviços necessários para o seu aprendizado.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, M. ***Tales from the table: Lovaas/ABA intervention with children on the autistic spectrum.*** Pentonville: Road London, 2007.

APA – AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM – 5.** Porto Alegre: Artmed, 2014, 948p.

BARBATO, Silviane Bonaccorsi. **Integração de crianças de 6 anos ao ensino fundamental.** São Paulo: Duas cidades, 2002.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Brasília, 1996.

DE OLIVEIRA KIKUIO, Thais Cunha; GOMES, Karin Martins. O Estresse familiar de crianças com transtorno do espectro autismo–tea. **Revista de Iniciação Científica**, v. 16, n. 1, p. 1-12, 2018. Disponível em: <http://periodicos.unesc.net/iniciacaocientifica/article/view/4270>. Acesso em: 10 out. 2023.

FAZZIO, D. **O Verdadeiro ABA: Um Programa Público Modelo de Intervenção Comportamental Precoce Para Crianças Com Autismo.** Revista Autismo. n. 2. Abril, 2012. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/educacao/autismo-e-a-educacao-metodo-aba-como-proposta-de-intervencao-na-educacao-infantil.htm> Acesso em: 27 out. 2023.

FERREIRO, Emilia. **Cultura escrita e educação**: conversas de Emilia Ferreiro com José Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa Maria Torres. Porto Alegre: ARTMED, 2001.

LEMOS, Emellyne Lima de Medeiros Dias; SALOMAO, Nádía Maria Ribeiro and AGRIPINO-RAMOS, Cibele Shírley. Inclusão de crianças autistas: um estudo sobre interações sociais no contexto escolar. **Rev. bras. educ. espec. [online]**. 2014, vol.20, n.1 [cited 2020-10-20], pp.117-130.

LUCKESI, Cipriano. **Ludicidade e atividades lúdicas**: uma abordagem a partir da experiência interna. Disponível In: www.luckesi.com.br. Acesso em: Março 2006.

PONTIS, Marco. **Autismo**: o que fazer e o que evitar – Guia rápido para professores do Ensino Fundamental. Petrópolis, RJ, Vozes 2022.

SALOMON, D. V. **Como fazer uma Monografia**. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 35.

SANTOS, Santa Marli Pires dos (Org.). **Brinquedoteca**: o lúdico em diferentes contextos. 9. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.

SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.